

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

DESENHO, UMA PRÁTICA DE E PARA EDIÇÃO

Mes. Leticia Grandinetti (UEMG)
Mes. Luisa Godoy (UEMG)
Mes. Luiza Camisassa (UEMG)
Maria Drummond (UEMG)

RESUMO

Apresentamos o processo de edição da entrevista com o artista Denilson Baniwa (Papq/UEMG edital 11/2022) realizado por nossa equipe. Somos um grupo de quatro artistas-desenhistas que pensam o desenho como metodologia de edição prática e teórica. Partimos da noção de *vaguezas confiáveis*, do autor José de Souza Muniz Junior, e direcionamos nossas escolhas baseadas em nossos conhecimentos de desenho, literatura, poesia, gramática, coerência textual, dentre outros. Palavras-chave: Desenho, Edição, Denilson Baniwa, Entrevista.

ABSTRACT

This article presents the editing process, done by our team, of the interview with Denilson Baniwa (Papq/UEMG edital 11/2022). The group consists of four artist-drawers who also view drawing as a methodology for both practical and theoretical editing. This process started with the notion of “vaguezas confiáveis”, proposed by the author José de Souza Muniz Junior, and our knowledge of drawing, literature, poetry, grammar, among others.
Keywords: Drawing, Editing, Denilson Baniwa, Interview.

INTRODUÇÃO

Estamos na *cozinha do desenho*, onde começamos nossas pesquisas a partir de conversas sobre a formação em desenho e sobre o acesso a diálogos de ateliê, os quais, se não ficam registrados, se tornam inacessíveis. Com nossas pesquisas, tentamos reunir e dar visibilidade para essa construção oral de conhecimento tão característica do campo das artes. Percebemos a impossibilidade de manter uma escrita impessoal e distante, e por isso nos aproximamos, na elaboração desse texto, à vivência da nossa pesquisa, aos nossos métodos de trabalho nos quais valorizamos a presença das nossas quatro vozes, que atuam também através das nossas oito mãos.

Todo nosso processo se deu vinculado à Escola Guignard/UEMG. Em 2018, iniciamos uma pesquisa (*Desenho: o artista em primeira pessoa*, PAPq/UEMG, edital 01/2018) na qual

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

buscamos em bibliotecas e coleções particulares textos e trechos nos quais havia registros de falas de artistas, em primeira pessoa, que abordassem assuntos ligados ao desenho na tentativa de reunir um conjunto de referências sobre o assunto. Após notarmos uma lacuna bibliográfica em que artistas refletem sobre desenho, elaboramos a pesquisa (*O Desenho em Primeira Pessoa: entrevistas* FAPEMIG/UEMG, edital 05/2021), efetivada no ano de 2022, na qual tivemos a oportunidade de entrevistar 10 artistas que compartilharam detalhes de seus trabalhos ligados à esta técnica. Em coerência com nossos estudos, entendemos que deveríamos assumir o desenho do projeto de edição de uma futura publicação das entrevistas. De acordo com nossos modos de trabalho, escolhemos para este novo projeto (*Desenho, uma prática de e para a Edição - PAPq/UEMG*, editais 11/2022 e 16/2023) um processo coletivo, a fim de desenvolver aspectos teóricos e práticos do desenho na preparação do texto. Nossa pesquisa tem como objetivo editar as entrevistas realizadas pelo projeto anterior, bem como associar o processo da edição ao olhar e à prática do desenho.

Seguindo as indicações da metodologia que desenvolvemos no último projeto, realizamos uma conversa gravada sobre a pesquisa, a qual transcrevemos e editamos juntas, respeitando e colocando em diálogo nossas quatro vozes. Este texto que se inicia agora é resultado da aplicação da nossa metodologia de pesquisa, que inclui a fala, a escuta e a negociação dos espaços dos corpos, como pontos fundamentais para a construção de conhecimento.

NOSSA CONVERSA

[Luiza Camisassa] Denilson Baniwa foi o primeiro artista a aceitar nosso convite e ficamos surpresas, porque não imaginávamos que isso iria acontecer. Quando fomos convidá-lo para a entrevista, quem respondeu foi sua assistente. Ele aceitou participar sem remuneração e isso nos aproximou. Era interesse dele estar ali porque, assim como ele, somos pesquisadoras. Tivemos um cuidado muito grande no estudo que precedeu a entrevista do Denilson. Depois de uma longa conversa, o escolhemos para ser também a primeira entrevista editada, por causa da maneira como ele entende o desenho.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

[Luisa Godoy] Realmente, o entendimento de desenho dele é surpreendente. Denilson falou na sua entrevista que:” Para você viver, para se manter vivo, é preciso que lembrem que você é - que existam pessoas que lembrem quem você é. Isso mantém a sua presença presente, você presente como vivo, e não importa se você está nesse mundo ou já faleceu, mas para você existir, é preciso que alguém lembre quem foi você”. Ele, como artista, pensa o desenho a partir desta ética Baniwa.

[Maria Drummond] Pensei nos trabalhos de projeção a laser nas cidades, os “Petroglifos”, ele pensa o trabalho dessa maneira, por exemplo, quando projeta o desenho do Pajé Onça em Brasília. A projeção, apesar de durar somente alguns minutos, gera memória em quem entra em contato, e essa memória é uma maneira de manter a entidade e o desenho vivos.

[Letícia Grandinetti] Construímos uma identificação com tudo o que ele disse e com a maneira que a entrevista ocorreu. Entendi que, para Denilson, pensando sobre a relação entre a sua cultura e o desenho, existe uma sobrevivência da imagem: o desenho persiste, mesmo após o seu apagamento. Tem também o momento em que ele nos esclarece um pouco mais sobre a particularidade do seu entendimento de desenho, quando fala sobre a cestaria do sapo Aru:

Este cesto conta a história do Aru, é uma história antiga sobre a mudança do clima, é quando o tempo vai esfriar. Tem um sapo chamado Aru, ele canta sempre quando o clima vai esfriar muito, vai ficar muito frio. Ele anuncia essa mudança. Isso não acontece num tempo certo, maio, junho, julho, por aí. Às vezes, quando demora demais, se faz o desenho dele para invocar ele a aparecer e mudar o clima, porque tá muito seco, precisa chover, precisa esfriar. Então, o desenho é esse mecanismo, eu não sei explicar mesmo, porque para mim isso é tão comum, nunca parei para pensar sobre. É um mecanismo de invocação desse ser, para que ele venha e mude o clima. Ele não é apenas uma representação da história: ele conta a história ali, desse jeito, conta a história desse sapo e da mudança da temperatura do calor para o frio na temperatura. Mas não é só isso, ele é um encantamento, algo desse tipo. O desenho é o mecanismo de mudança do clima e penso que no meu trabalho o desenho serve também como esse mecanismo de mudança, mas não do clima, de algum pensamento. Por isso que eu falo às vezes que a arte indígena, ou que a arte que tento pensar, não é baseada na matéria da coisa, é baseada num encantamento que a gente chama de pussanga. Um feitiço que se materializa em um desenho, numa pintura, numa performance. Mas a matéria da coisa é apenas um mecanismo. A arte está na transformação. (BANIWA, 2022, p.3)

[Luísa Godoy] Compreendi, com este exemplo do sapo Aru, que para o Denilson o desenho tem uma existência própria, ele se presentifica, e acho que esta é a característica mais

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

impressionante no pensamento dele. Isto é diferente de tudo que eu já tinha estudado sobre desenho.

[Luiza Camisassa] Luisa, você falou “presentificar”, e eu acho importante lembrar que o Denilson não diz essa palavra, nem encontra, durante a entrevista, um termo que a substitua. Ele tenta transpor, a partir das vivências na sua cultura, o que entende como desenho.

[Luísa Godoy] Achei muito impressionante a história que o Denilson contou para tentar alcançar o significado desse termo que ele não nomeou. Lembro que, quando a gente estava editando essa entrevista, resolvi que ia desenhar o sapo Aru e quando comecei estava um calor horrível. Denilson tinha explicado que Aru chama a chuva, o frio. Começou uma chuva forte depois que iniciei o desenho e aquilo me assustou muito. Parei, não mexi mais, não terminei.

Pensando essa questão no trabalho de edição, acho que a nossa prática da oralidade com o texto pode ter relação com esse pensamento de um desenho que não se resume ao gráfico. Quando lemos juntas a entrevista em voz alta, todo o texto passa pelos nossos corpos, ele ecoa em nós e no espaço. O som do texto nos direciona a fazer alterações, identificar repetições, e a decidir se alguma palavra ou frase precisa cair ou ser incluída. A oralidade está, dessa forma, nesse texto depois da edição, porque ele passa por nosso corpo-voz e volta à palavra. E, também, pelo desejo de que a entrevista mantivesse o viés da personalidade: o artista se dizer, dizer do desenho - do próprio desenho, da própria história, nessa nossa construção coletiva - quando lemos o Denilson em voz alta, ele também se faz presente no espaço e nos nossos corpos.

[Luiza Camisassa] Quando começamos a fazer a primeira edição do texto da entrevista do Denilson, fomos entendendo o tamanho do trabalho que teríamos. Começamos a desenvolver os procedimentos que, ainda não sabíamos, mas iríamos repetir nas outras reuniões. Chegamos, organizamos o espaço, pregamos os papéis da entrevista impressa na parede e fizemos a leitura integral da entrevista em voz alta, sem interrupções. Ver o espaço que o texto colado nas paredes ocupa como mancha gráfica nos dá uma dimensão da tarefa. Perceber o tempo da primeira leitura também nos ajuda a mensurar o trabalho. Ao longo do processo percebemos que o corpo é a nossa medida. Ele nos permite, a partir de seus indícios, mensurar tempo de trabalho, ocupação de espaço, a qualidade da interferência no texto. O corpo sente seus limites físicos e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

cognitivos, por exemplo, pelo cansaço; é afetado por sons, pelo clima, sente necessidade de se movimentar e de se posicionar e reposicionar de acordo com a dinâmica da edição.

[Maria Drummond] Os tamanhos da letra, 22, e do papel, A3, foram determinantes para nosso trabalho em grupo. A ampliação tem muito a ver com essa leitura coletiva.

[Letícia Grandinetti] Sim, e o uso de diversos materiais sobre o suporte, que é o texto impresso, nos possibilita produzir e sobrepor manchas gráficas. O objetivo era usarmos materiais, os mais diversos possíveis, incluindo tintas e colagem, porém trabalhamos com materiais ligados à escrita. Optamos por canetas, lápis, lapiseiras, corretivos líquidos e de fita. Interferimos no papel, por meio do desenho, acrescentando essa camada, que é gráfica e conceitual.

Entendi que a escolha dos materiais se deu por uma certa timidez para fazer essas interferências, variamos pouco os tipos de material, ficamos todos no campo do risco e do rabisco.

[Luiza Camisassa] Independente de qualquer coisa, também foi legal o que aconteceu naturalmente, e eventualmente cada uma escolheu um material que marcava uma presença mais constante. A Luisa trazia sempre a cor, a Letícia o corretivo, a Maria ia alternando, às vezes levava o estilete ou marcava o que ia ser cortado radicalmente depois, eu entrava com a caneta de quatro cores, e agora tenho uma de muitas cores... A gente fica olhando o texto e de repente a Maria passa aquele tanto de corretivo branco, a Letícia risca, faz o quadrado, corta, faz o X, isso é desenho. Não paramos para pensar na escolha dos materiais, mas experimentamos bastante de acordo com a preferência de cada uma. Quase sempre dá para identificar de quem é o traço, apesar de todo o trabalho ser coletivo. Dá para saber quem estava lá no ato da intervenção sobre o papel, pois é possível perceber o tipo e o raciocínio do traço, a partir de uma memória material e sensorial. Acho interessante pensar ainda na questão do arrependimento, possível com o uso de alguns materiais, que dão a possibilidade de enxergar através.

[Letícia Grandinetti] Usamos com frequência o corretivo de fita e o líquido, materiais que nos possibilitaram ter esses arrependimentos, pois um é removível e o outro transparente. Às vezes a gente muda de ideia, o todo nos dá uma nova perspectiva do fragmento e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

precisamos/desejamos repensar. Voltamos, eu acho, àquele raciocínio que temos individualmente, em nossos trabalhos de ateliê de desenho, no qual o corpo é primordial e nos permite rever nossas escolhas materiais, conceituais e estéticas. A consciência corporal individual para o desenho quando levada para o coletivo, considera não só as questões individuais, mas as que implicam a relação entre os corpos e a realização da tarefa coletiva.

[Maria Drummond] A questão do espaço é muito importante. Ocupamos um lugar onde as possibilidades de uso de material eram reduzidas, pois não podíamos danificar a parede. Caso tivéssemos um ateliê disponível para a edição, poderíamos entrar com a experimentação de outros materiais sem tanto receio de escorrer na parede ou no chão. A escolha de materiais realmente passa por muitas questões.

[Luísa Godoy] E tem o papel, que é o nosso suporte. E ele fica fixado na parede, na vertical, em um tamanho que permite a visualização das letras à distância, a escolha corporal de permanecer em pé funciona bem para o grupo, que pode se movimentar, e tomar decisões que implicam mudanças de posição dos corpos e de questões de desenho e de edição, num arranjo e rearranjo constante.

[Maria Drummond] Sim, especialmente sua gramatura. A escolha da gramatura do papel está ligada a questões práticas da edição-desenho: quanto e quais materiais o papel suporta. Essa materialidade e as escolhas que acabamos fazendo por causa dela influenciam não só visualmente o trabalho, mas também algumas escolhas conceituais. Usar o desenho como ferramenta de edição, nos faz pensar conceitualmente o texto também como imagem. Por mais que partes do processo sejam futuramente compartilhadas, a escolha de vivenciar toda a edição pelo desenho é a estrutura da nossa prática e condiciona nossos resultados. Os pontinhos, o corretivo, o corte, as cores, acrescentam camadas diferentes de significação.

[Letícia Grandinetti] Ainda que a maioria das nossas ações de desenho-edição não sejam mostradas, temos a intenção de tornar parte desse processo visível na publicação de um livro.

[Luísa Godoy] A partir do que vocês falaram, fiquei pensando nas coisas que acontecem na hora da edição e que não são visíveis no texto. Lembrei que desenhava no ar enquanto a Luíza

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

estava desenhando no texto e a Maria apagava com o corretivo. Tem gesto que não deixa marca. Além disso, tem o desenho como apagamento, que a Maria adotou, e que encobre palavras ou frases que iam ser acrescentadas, mas não são. Então tem também os gestos encobertos, tornados invisíveis, que até deixam rastro, mas é rastro apagado.

[Luiza Camisassa] Com a entrevista do Denilson, começamos a desenvolver nossos métodos, a experimentar materiais, a pensar de que maneira íamos relacionar o fazer desenho com edição, qual era esse encontro entre o texto e a imagem; a construir, passo a passo, esse encontro entre nós e os entrevistados.

[Letícia Grandinetti] A maioria de nós nunca tinha editado um texto de maneira oficial. No início fiquei insegura, escolhendo palavras. Com o desenrolar dos trabalhos de desenho, fui aprendendo com a Luiza a ter uma visão geral do texto.

[Maria Drummond] Nunca tinha tido nenhuma experiência parecida com essa também. Lembro que no início fazíamos a primeira leitura em voz alta e cada uma grifava as ideias que iriam permanecer no texto. Foi também minha primeira vez editando no grupo, e houve uns estranhamentos, como irmos todas grifar a mesma frase e quase trombarmos, mas com tempo e prática tudo foi se encaixando.

[Luiza Camisassa] Eu também nunca tinha feito isso oficialmente, edito textos de amigos, e escrevo, mas é diferente escrever de editar. E o nosso processo de edição, por envolver o desenho e o trabalho em grupo, é ainda mais desafiador. Desenhamos também com nossos acordos de corpo: quem fica na frente, quem fica atrás, quem lê em voz alta, quem está riscando o papel.

[Letícia Grandinetti] É importante citar que a entrevista do Denilson foi a primeira e estamos tentando escrever um texto, um artigo, ou um ensaio por meio deste diálogo para nos aproximarmos e deixarmos o processo evidente para pessoas que não tenham a vivência de desenho que temos. Por isso, sentimos a necessidade de falar um pouco sobre como fundamentamos essa relação entre desenho e edição.

[Luísa Godoy] O Denilson disse que a escrita é um desenho, e um desenho muito sério, que inclui escolhas que estão ligadas tanto à parte gráfica, quanto a como as palavras são

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

colocadas numa frase. Isso não ficou evidente para mim desde o início, mas, depois de um tempo de prática, comecei a pensar em nosso trabalho de edição como um desenho no sentido teórico, não apenas como uma prática.

Estamos trabalhando com uma teoria chamada *vaguezas confiáveis*, desenvolvida por um professor aqui de Belo Horizonte, José de Souza Muniz Jr. Chegamos a pensar em passar as entrevistas transcritas para alguém da área da edição fazer, mas, após conversarmos, entendemos que essas entrevistas eram um desenho por si só, pois elas tinham enfoques conceituais e materialidades de palavras que seriam melhor considerados por nós. Cada alteração textual ia fazer diferença. A maneira como essas mudanças seriam feitas também afetariam todo o texto. A mão que mexe no texto deixa sua marca. Por isso, o termo *vaguezas confiáveis* foi a fundamentação que nos ajudou a pensar que precisávamos desenvolver um estudo metodológico, que foi formatado por meio da pesquisa (*Desenho: o artista em primeira pessoa*, PAPq/UEMG, edital 01/2018). Muniz Jr. defende no livro “Tinha um editor no meio do caminho” que *vaguezas confiáveis* são *microdecisões* que podem ocorrer invisivelmente ao longo da edição, reforçando uma historicidade que deixa evidentes parcialidades e visões por vezes dissonantes do texto editado, já que os profissionais envolvidos têm tendências e formações que deixam vestígios. A imparcialidade é uma ficção e cada mão que toca o texto o desenha. Este conceito nos ajudou a considerar o entendimento de desenho de cada artista entrevistado como uma lente para que a edição da entrevista transpareça este conceito por meio das nossas escolhas textuais.

Estou pensando que isso que estamos fazendo, de elaborar as questões teóricas pertinentes à pesquisa em um diálogo, é algo que tem relação com esta escolha teórica de deixar ver partes do nosso processo de pensar o texto em conjunto.

[Leticia Grandinetti] No nosso caso, é importante mencionar que a aplicação do conceito de *vaguezas confiáveis* passa invariavelmente por decisões conjuntas: um trabalho de muitas mãos. A escolha pela prática coletiva foi consciente e faz parte de um modo de funcionamento onde cada microdecisão é tomada coletivamente, considerando os conhecimentos individuais. Para atuarmos com essas "vaguezas", que transformam o texto, confiamos no nosso saber intelectual e no saber de corpos que desenharam, de mãos que sustentam já há algum tempo

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

a prática de desenhar, de entender o espaço do papel, de perceber as variações da luz, da sombra, da linha. Confiamos também no nosso não saber que abre, diante de nós, os campos da vulnerabilidade e das novas possibilidades. Ao ocuparmos o lugar da falta, da falha, da não completude individual, acolhemos o saber do outro para construirmos um corpo de conhecimento colaborativo. É um lugar de extrema potência, risco e de muito trabalho, uma vez que há divergências de opinião durante o caminho, entretanto nos colocamos sempre disponíveis, física e intelectualmente, para fazermos nossas escolhas conjuntas.

“Editar é inserir lacunas”, disse a Luisa em uma de nossas conversas. Penso que nesta frase há muitos sentidos, que podem ser visuais ou textuais. Ao longo da edição, escolhemos mantê-las, preenchê-las ou criar novas lacunas para quem acessar o texto. Ao entendermos que temos dentro de nós o saber e o não saber, abrimos lacunas. Isso nos interessa.

[Maria Drummond] Lembro que em uma das primeiras conversas que tivemos, assim que entrei no grupo, falamos sobre essas lacunas dentro da dinâmica da nossa prática. Quando comecei, ficou claro sobre o que o projeto se tratava, mas foi somente com o início da nossa prática, que passei a compreender os desdobramentos teóricos da metodologia, e o diálogo entre desenho e edição. A vivência prática do projeto, possibilitou esse entendimento que reúne teoria e prática num só lugar. Nesse início, me vi muito imersa nessas lacunas, era desconfortável, mas hoje vejo que foram esses espaços que permitiram minha entrada no grupo, meu entendimento da pesquisa, e a construção dela como um todo.

[Letícia Grandinetti] Todo esse pensamento veio a partir de conversas iniciais, lá atrás, no início da primeira pesquisa com a Luisa, quando nós decidimos por um trabalho colaborativo. Isso tem a ver com uma palavra que está me perseguindo hoje: vulnerabilidade.

Percebo que é difícil lidar com lacunas, pois quando você assume que não tem o saber todo, você se coloca num lugar vulnerável. E se reconhecer vulnerável é muito importante num trabalho em grupo, porque somente dessa forma é possível abrir espaço para o outro.

Durante o uso da nossa metodologia de pesquisa, lidamos com a vulnerabilidade de outro modo: por meio da relação. A nossa escolha metodológica se baseia nessa variável, o que implica dizer que ela não é fixa, pois temos a relação interpessoal, a relação com o ambiente, a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

relação com o texto, a relação com os conceitos e as imagens que o texto aborda, a relação imagética de desenhar o texto, a relação dos corpos no espaço, a relação temporal.

[Luisa Godoy] Penso que essa vulnerabilidade está muito presente também no desenho, ainda mais se considerarmos a tradição artística. Na enciclopédia de Diderot e D'Alembert, o desenho não está listado como uma das Artes. Ele é acessório e continua a ser pensado assim ao longo dos modernismos europeus. Apenas com a Arte Conceitual a técnica encontra algum protagonismo. Ainda hoje, há quem não entenda a independência do desenho nas artes como possível. Esse percurso histórico amplia a vulnerabilidade do desenho e acho que ela é evidente quando se presencia a solidão da linha no papel. A linha é uma presença por si só muito vulnerável, muito delicada - de uma delicadeza tão absurda que é desenho.

Da mesma forma, quando nós quatro nos colocamos na frente do texto, existe uma vulnerabilidade ali que é própria do desenho. Estar diante do texto junto com o grupo dá um frio na barriga sempre, porque é uma construção de entendimentos que depende da relação, que demanda tempo e esforço, que faz com que a vulnerabilidade seja uma constante.

[Letícia Grandinetti] Acho que o próprio *ser artista* já é vulnerável. A gente assumir o *ser artista* na arte, que é um terreno completamente movediço. Assumir um desenho tem muito a ver com assumir a vulnerabilidade inerente a cada ser.

[Luísa Godoy] Entendo que a vulnerabilidade de se assumir artista, pensada no âmbito da pesquisa, tem uma relação com o reconhecimento das artes no campo da construção de conhecimento e com as relações que nem sempre são evidentes entre prática e fundamentação teórica. Com o tempo ficou evidente pra mim que estamos sempre adotando posicionamentos teóricos em cada uma de nossas ações, ou seja, quando tomamos as *microdecisões* na edição e quando fazemos escolhas em outros âmbitos das nossas vidas estamos deixando nossas marcas e elas têm características que dizem de como atuamos no mundo.

A surpresa de nos depararmos com uma forma de pensar como a do Denilson, que entende o desenho como algo que age no mundo, algo que sobrevive em outros corpos e que não se resume ao registro gráfico, comprova que fazemos pesquisa - o que inclui não saber o que iremos descobrir, inclui pensar e mudar de ideia ao longo do caminho -, a pesquisa é o próprio

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

caminho. A forma como o Denilson pensa o desenho mudou como pensamos e agimos durante todo o processo.

[Maria Drummond] Sim, após essa experiência com as ideias do Denilson, alteramos nosso entendimento sobre desenho, mas não só isso, alteramos também a forma de fazer a pesquisa. Fortalecemos a compreensão de que os corpos são inteligentes e que eles produzem conhecimento.

[Luiza Camisassa] Devemos a essa experiência a inauguração de um novo olhar para o nosso desenho como coletivo, como desenhistas, o desenho da edição e da própria estrutura da pesquisa.

REFERÊNCIAS

BANIWA, Denilson. Ação "me deixa ser selvagem" e parceria com Paulinho Fluxus, em Brasília. 2020. Projeção de petroglifos com canhão de laser.

BANIWA. Entrevista inédita realizada com permissão do Conselho de Ética da UEMG, referente ao projeto de pesquisa *O Desenho em Primeira Pessoa: entrevistas* FAPEMIG/UEMG, edital 05/2021, realizada em 2022.

D'ALEMBERT, Jean le Rond; DIDEROT, Denis; PIMENTA, Pedro Paulo (Organizador) e SOUZA, Maria das Graças de (Organizadora). *Enciclopédia - Volume I. Discurso preliminar e outros textos*. São Paulo: Editora da Unesp, 2015, 350 p.

MUNIZ JR. José de Souza. *Tinha um editor no meio do caminho*. Belo Horizonte: Gulliver Editora, 2018.

Como citar este texto:

GRANDINETTI, Leticia; GODOY, Luisa; CAMISASSA, Luiza; DRUMMOND, Maria. Desenho, uma prática de e para edição. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-11.